

VAN DE REDACTIE

Op 21 december 1879 werd Limperg geboren. Het Limperg Instituut herdacht in december 1979 zijn honderdste geboortedag. Daartoe verscheen een bundel opstellen over de ontwikkelingen in onderneming, bedrijfseconomie en accountancy sinds de dertiger jaren (getiteld „Reflecties op Limperg”, uitgeverij Kluwer).

In deze bundel werd aandacht geschonken aan de aanpassingen in de onderneming over de periode 1929-1979 in de Nederlandse maatschappij (Prof. Dr. P. Kuin), aan de filosofische grondslagen van de bedrijfseconomie (Prof. Dr. J. J. Klant), aan de leer van de externe organisatie (Prof. Dr. Drs. A. C. R. Dreesmann), aan de leer van de interne organisatie (Prof. Dr. P. Verburg), aan de participatie in de besluitvorming (Prof. Dr. W. Hessel), aan de financieringstheorie (Prof. Dr. M. P. Gans), aan de ontwikkelingen in het begrip winst (Prof. Dr. R. Slot) en tenslotte aan enkele trends in de ontwikkeling van het accountantsberoep (Prof. A. B. Frielink).

Op 20 december 1979 werd door het Limperg Instituut een symposium georganiseerd, waarin enige van bovengenoemde opstellen nader werden toegelicht en bediscussieerd. De redactie prijst zich gelukkig u deze hierbij grotendeels te kunnen aanbieden. Wij zeggen dank voor de ondervonden medewerking van het Limperg Instituut en van de schrijvers. Zo werd het mogelijk dat in het M.A.B., waarin Limperg zovele jaren als redacteur medewerkte, aandacht aan het symposium kan worden besteed.

Bovendien verschenen nog twee andere geschriften, te weten Limperg's Dagboek van zijn studiereis naar de Verenigde Staten in 1929 (Stenfert Kroese), alsmede Herinneringen aan Limperg, een serie artikelen over de persoon van Limperg, zoals deze door zijn (oud)leerlingen werd gezien.